

**“ŠEŠŤ CUDZINCOV” M. VADASA
Z “INTERNÁTU” S. ŽADANA NA CESTE ZA
SLOBODOU**

Massayová Vanessa (Bratislava, Slovensko)

<https://orcid.org/0000-0002-7140-2889>

Abstract

The aim of the article is to study issues related to the phenomenon of freedom in the works of leading authors of Slovak and Ukrainian contemporary literature, specifically in the collection of short stories by Marek Vadas “Six Strangers” and in Serhiy Zhadan's novel “The Orphanage”. The hermeneutic method as well as the method of comparative analysis are used to interpret the analyzed works of fiction. The chosen approach led to the conclusion that the Ukrainian author Serhiy Zhadan captures authentic war events in his novel, with which he draws attention to the trampling of freedom of the Ukrainian nation by the Russian occupiers, as well as to the process of inner awareness and awakening of the protagonist, who only after fearing death begins to appreciate basic human values. Marek Vadas, on the other hand, perceives freedom rather as some transcendental substance that is not natural, but controlled by a Divine entity, and deals with the liberation of the soul from physical existence.

Key words: freedom, liberation, necessity, death, existence, Serhiy Zhadan, Marek Vadas

Pokiaľ ide reč o samotnom fenoméne “slobody”, je evidentné, že hoci sa vynakladá obrovská snaha nejako konkretizovať či definovať daný pojem naprieč storočiami, ani v dnešnej dobe neuveriteľných technicko-vedeckých pokrokov sa taká zdanlivo banálna a každému človeku na oko známa vec, ako je práve sloboda, javí nesmierne zložitou a ťažko pochopiteľnou súčasťou každodennej existencie.

Faktom je, že sloboda je v rámci dialektiky stavaná do protirečivého vzťahu spolu s fenoménom “nevyhnutnosti” (Asmus, 1968). V dialektike slobody a nevyhnutnosti je nevyhnutnosť, podobne ako sloboda, antropologickým atribútom,

zahŕňa antropologické a sémantické jadro. Význam “nevyhnutnosti” v nás prebúdzá túžbu poznať, nájsť a obísť, využiť, racionalizovať – v podobe potrieb – potrebné, podstatné. S rozvojom dialektiky slobody a nevyhnutnosti sa subjektivita postupne prebúdzá ako podstatná ľudská vlastnosť, charakteristika slobody či individuálneho Ja (Ščerbinin, 2015).

Slobodu teda možno opísať ako nejakú nehmotnú substanciu, vlastnú každej živej bytosti, ktorú si ale jedinec uvedomuje predovšetkým v kritických, Ja ohrozujúcich situáciách. Dovtedy svojvoľne existuje v akomsi priestore mimo fyzického bytia nedotknutá, je ako výsledok stresovej reakcie človeka na okolo prebiehajúce udalosti, ktoré utláčajú jeho vlastné bytie.

Presne v takej situácii sa nachádzajú aj postavy príbehu Serhija Žadana v diele “Internát”, ktoré je zasadené do priestoru vojny na ukrajinskom Donbase. Hlavný hrdina románu Paša úmyselne zastáva úplne neutrálne postavenie voči situácii, namiesto toho, aby sa rozhodol v prospech jednej z bojujúcich strán. Paša je mimo konfliktu. Aspoň sa zdá, že tomu celkom úprimne verí. Takmer nepozera televíziu, vôbec nesleduje správy, snaží sa ignorovať dianie okolo seba, skrýva sa pred realitou za hromadou učebníc a zošitov. To všetko robí len preto, aby si nemusel sám pred sebou priznať, že jeho sloboda bola v ohrození a narušená už v momente príchodu ruských vojsk na jeho rodnú krajinu.

Podľa filozofie existencializmu je človek doslova odsúdený na slobodu, ale mnohí jednotlivci, tak ako aj Paša, sa jej vyhýbajú, dokonca ju odmietajú, pretože ak jedinec uznáva slobodu a prijíma rozhodnutia, je za túto voľbu zodpovedný a zodpovednosť zahŕňa utrpenie, sústredené najmä v pocite strachu a v smrti (Silenin, 2016, p. 113).

Jediné, kvôli čomu sa rozhodne ísť proti svojmu presvedčeniu a vyliezť so svojej perfektne namodulovanej ulity, aj to až po patričnom protestovaní, je nutnosť zachrániť jeho synovca z vojskami obkľúčeného internátu na opačnom konci mesta. “Táto cesta mimo vlastnej kukly, za hranice známeho, sa ukázala ako hotová katastrofa, ako trauma, ktorá ho ešte dlho sprevádza [...] vytiahli ho z jeho ulity, rozmotali jeho kuklu,

a teraz stojí uprostred prázdnej a preňho cudzej krajiny a nevie si predstaviť, čo ďalej, ako vydržať ten neviditeľný tlak, ktorý ho vytláča z reality” (Žadan, 2017, p. 114)¹³.

Francúzsky filozof J. P. Sartre tvrdil, že na to, aby človek pochopil a precítil vlastné bytie, je nevyhnutná prítomnosť Druhého. Objavenie vlastného vnútorného sveta, ktorý je reflektovaný v Druhom, odhaľuje zároveň aj túžbu po slobode, ktorá sa v ňom akoby zhmotňuje (cit. podľa Silenin, 2016, p. 105). To znamená, berúc do úvahy, že rolu Druhého v danom prípade zastáva synovec Pašu, potom práve vďaka cez jeho oslobodenie prechádza procesom nájdania osobnej slobody aj samotný Paša.

Na strastiplnej ceste možno sledovať vývin Pašovej osobnosti, jeho vnútornú transformáciu, za ktorú vďačí predovšetkým pocitu strachu o svoj život, ktorý “ dokáže ovládnuť úplne všetko. Aj keď okolo seba nevidíš žiadne nebezpečenstvo, všade okolo je ticho, a ešte aj pekne svieti slniečko, už len samotná myšlienka na to, že ťa môže kedykoľvek oddrbať, spôsobí to, že celá situácia sa stane nevydržateľnou, a ty chceš len sedieť so zatvorenými očami a počítať, povedzme, do sto, kým sa nepominú všetky tie hrôzy okolo” (Žadan, 2017, p. 24). Nemožno povedať, že sloboda “nemá hranice, ale nikdy sa s nimi nestretáva“ (Sartre, 2002, pp. 536–537), hovorí Sartre, ale v praxi to vyzerá tak, že sloboda až príliš kruto naráža na prekážky a zábrany, a “človek sa musí ocitnúť [...] uprostred pekla, aby pochopil, koľko toho mal, a koľko toho stratil” (Žadan, 2017, p. 114).

Marek Vadas v knihe “Šesť cudzincov” využíva koncept slobody skôr vo formách kritiky “slobodnej vôle” či potreby “oslobodenia”. Slobodná vôľa je príčinou zla vo svete, hovoril už v stredoveku Aurélius Augustínus. Vadas toto tvrdenie transformuje, a vo svojich príbehoch stavia postavy do pozície akýchsi bezduchých bábok, vedených vnútorným hlasom, ktorý im našepkáva, čo majú a nemajú robiť. Neustále ospravedlňuje konanie jednotlivých subjektov, hovoriac, že “Boh to tak chcel” (Vadas, 2021, p. 38), a práve on ich ako “akýsi hlas odrazu osloví, [...] a navrhne im, aby konečne konali, všetko je dovolené” (Vadas, 2021, p. 41). Týmto spôsobom vyvracia tvrdenia zakotvené v Biblii o tom, že človek si sám môže sa všetky hriechy a

¹³ Tu a ďalej preklad náš – V. M.

zlo napáchané vo svete, počnúc Eviným odtrhnutím zakázaného jablka, ale práve naopak, Boh je tá substancia, ktorá navádza úbohého človeka na zlé chodníčky.

Čo sa týka fenoménu “oslobodenia”, tento jav hrá kľúčovú úlohu v uvedenej knihe. V danom prípade by nebolo na škodu vziať do úvahy Kantovu teóriu slobody, ktorá “je založená na dualizme zmyslového a nadzmyslového sveta” (Asmus, 1968). Kant delí subjekt na telo a dušu, pričom jedine duša dokáže byť slobodnou, telo je podriadené zákonom materiálnej existencie. V texte sa stretávame s tromi formami “oslobodenia”. Zatiaľ čo jedna z postáv v poviedke “Nedorozumenie” prežíva katarziu vďaka sledovaniu vlastnej smrti, čím je jeho duša konečne oslobodená od výčitiek pokriveného svedomia, postava matky autistického dieťaťa v poviedke “Som oslobodená” vedie vnútorný boj, neskrývajúc želanie smrti vlastného syna, a hoci je tá predstava strašná a neprijateľná, cíti, ako sa jej pri myšlienke na ňu rozlieva pokoj na duši.

Vadas nenecháva nič náhode, a v príbehu o autistovi, ktorého najväčšou túžbou je zbaviť sa skľučujúcej každodennosti vytvorením vlastnej reality, oslobodzuje naraz matku so synom. Hlavným elementom chlapcovej nadreality je bezhraničná láska, dosiahnutá tak unikátnym spôsobom, že chlapec z pozbieraných kúskov mŕtvol svojej milovanej postupne pozliepa a zviaže jej nesmrteľnú podobizeň, naveky patriacu len a len jemu, čím dosahuje vnútornú extázu. Za onen čin je, samozrejme, odsúdený, čím ale oslobodzuje svoju matku od ťažoby, ktorú jej dozor nad tak špeciálnym dieťaťom roky spôsobil.

Po analýze konceptu slobody v dielach autorov slovenskej a ukrajinskej súčasnej literatúry možno skonštatovať, že zatiaľ čo Žadan, ako predstaviteľ národa, ktorý na vlastnej koži zažíva utláčanie práva na život a na slobodu, vyobrazuje daný fenomén na viac fyzickej úrovni, a v jeho diele ide o reálny boj o život, podložený skutočnými udalosťami, Vadas pojal slobodu ako nejakú transcendentálnu substanciu. Obracia sa skôr na slobodu duše, čo je pochopiteľné, pretože kým sa človeka bytostne nedotýka narušenie jeho vlastnej slobody, nedokáže si tento jav nielen predstaviť, ale ani ho následne prerozprávať na papieri.

REFERENCES

Asmus, V.F. (1968). Dialektika neobhodimosti i svobody v filosofii istorii Gegela [Dialectics of necessity and freedom in Hegel's philosophy of history]. Retrieved from <https://root.elima.ru/texts/?id=432> [in Russian].

Sarte, J.P. (2002). Bytiye i nichto: Opyt fenomenologicheskoy ontologii [Being and Nothingness: An Experience in Phenomenological Ontology]. Moskva: Respublika [in Russian].

Silenin, I.A. (2016). Svoboda i smert v strukture chelovecheskoy ekzistentsii v filosofii Zhan Pol Sartra [Freedom and violence in the structure of human existence in the philosophy of Jean-Paul Sartre]. Sovremennye issledovaniya sotsialnyh problem. Krasnoyarsk: Nauchno-innovatsionny tsentr. Retrieved from <https://cyberleninka.ru/article/n/svoboda-i-smert-v-strukture-chelovecheskoy-ekzistentsii-v-filosofii-zhan-pol-sartra/viewer> [in Russian].

Vadas, M. (2021). Šest' cudzincov [Six Strangers]. Levice: KK Bagala [in Slovak].

Scherbinin, M.N. (2016). Idealisticheskoe vyrazhenie svobody i neobhodimosti kak obobschayuschih karakteristik chelovecheskoy suschnosti [Idealistic expression of freedom and necessity as general characteristic of human existence]. Obschestvo: filosofiya, istoriya, kultura. Krasnodar: XORS. Retrieved from <https://cyberleninka.ru/article/n/idealisticheskoe-vyrazhenie-svobody-i-neobhodimosti-kak-obobschayuschih-karakteristik-chelovecheskoy-suschnosti> [in Russian].

Zhadan, S. (2017). Internat [The Orphanage]. Chernivtsi: Meridian Czernowitz [in Ukrainian].